

УДК 550.34.016

Объемная активность радона в приземной атмосфере как индикатор тектонической стабильности планеты**Подымов И. С.**, к.т.н., ведущий научный сотрудник**Подымова Т. М.**, научный сотрудник**Есин Н.В.**, д.г.н., главный научный сотрудник

Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Москва

Представлены статистические данные вариаций объемной активности радона в приземной атмосфере и суммарного количества землетрясений разной магнитуды на годовом интервале. На основе полученных результатов сделано заключение об индикаторе тектонической стабильности планеты.

Ключевые слова: тектонические процессы, объемная активность радона, приземная атмосфера, магнитуда землетрясений

DOI:

UDK 550.34.016

Radon volumetric activity in the surface atmosphere as an indicator of the planet tectonic stability**Podymov I.S.**, PhD of technical sciences, Leading Researcher**Podymova T.M.**, Scientific Researcher**Esin N.V.**, Dr. of geographical sciences, Head Scientific Researcher

Shirshov Institute of Oceanology RAS, Moscow, Russia

Statistical data on variations of radon volumetric activity in the surface atmosphere and the total number of earthquakes of different magnitudes over an annual interval have presented. Based on the obtained results, a conclusion has made about an indicator of the planet tectonic stability.

Keywords: tectonic processes, radon volumetric activity, surface atmosphere, earthquakes magnitude

Исследования современных движений земной коры и геодинамической активности планеты имеют большое значение для раннего обнаружения сейсмической опасности и оценки тектонической стабильности в целом. Для мониторинга геодинамической активности локальных территорий в мировой практике используются спутниковые технологии прямых измерений деформаций земной коры [1, с. 34]. Но эти технологии не позволяют сделать оперативную оценку тектонической стабильности в масштабах планеты.

В течение многолетних непрерывных наблюдений за динамикой ряда геофизических процессов возникла задача поиска индикаторов крупномасштабной деформации земной коры. К разряду процессов, значимых для решения поставленной задачи, были выбраны вариации радона в приземной атмосфере и произошедшие на земном шаре землетрясения. Ранее в [2, с. 51] было показано, что возникающие деформации земной поверхности, на последней стадии подготовки землетрясения, приводят к изменениям проницаемости земной коры, увеличению эманаии радона и миграции газов из недр. А частотные и амплитудные характеристики колебаний радона в приземной атмосфере отражают частоту и масштабы процессов деформации земной коры.

Методика и анализ наблюдений включают в себя: обработку непрерывного ряда вариаций радона в приземной атмосфере на годовом интервале и сопоставление среднемесячных значений объемной активности радона (ОАР) с количеством произошедших на земном шаре землетрясений различной магнитуды за тот же период. Эксперимент сбора и записи информации о радоне подробно описан в [3, с. 245]. Информация обо всех землетрясениях,

произшедших на планете Земля с 2004 года, находится в свободном доступе в базе данных Европейско-Средиземноморского Сейсмологического центра (ЕССЦ) [4].

Результаты и обсуждение

Статистика сеймонаблюдений за процессом распространения колебаний земной поверхности при известных катастрофических землетрясениях показывает, что недостижимых точек на земле не существует. Существует три основных типа сейсмических волн: Р – компрессионные, S – волны сдвига, L и R – поверхностные. Р-волны имеют самую высокую скорость (до 13 км/с) и проходят через внутреннее и внешнее ядро земли, мантию и земную кору. S-волны проходят только через мантию и земную кору и имеют скорость до 7 км/с. L и R волны имеют самую низкую скорость (до 3.8 км/с). Они распространяются только в земной коре, имеющей толщину 60 – 90 км от поверхности земли. На рис. 1 представлены графики связи дистанций распространения сеймоволн от эпицентра произошедшего сейсмособытия за время, прошедшее от момента его возникновения.

Рис. 1. Графики дистанций распространения сеймоволн от эпицентра сейсмособытия за время от его возникновения

Численные модели связи дистанций распространения сеймоволн с временем, прошедшим от момента возникновения сейсмособытия, рассчитаны по экспериментальным данным и представлены в виде уравнений (1), (2), (3).

$$T_{LR} = -0.003507080757 + 0.003789647429D + 8.028366553E-008D^2 - 1.557980308E-011D^3 \quad (1)$$

$$T_S = -0.08400323547 + 0.003805698872D - 1.663415054E-007D^2 + 3.488330844E-012D^3 \quad (2)$$

$$T_P = 0.00121674462 + 0.001946508675D - 4.715403054E-008D^2 - 1.650819265E-012D^3 \quad (3)$$

где: D – расстояние от эпицентра сейсмособытия; $T_{LR}(D)$, $T_S(D)$, $T_P(D)$ – численные модели для поверхностных волн, волн сдвига и компрессионных волн соответственно.

В реальной ситуации при возникновении сейсмособытия формируются не только перечисленные типы волн, но и их производные: волны, отраженные от неоднородных структур в толще земли; смешанные в процессе перемещения и т.п. Процесс формирования таких волн, на примере произошедшего в Калифорнии землетрясения, приведен на ресурсах Incorporated Research Institutions for Seismology (IRIS) [5]. Оценить суммарную энергию воздействия на тектонические структуры планеты от происходящих сейсмических аномалий практически невозможно. Более того, нужно найти минимальный порог выбрасываемой сейсмозаэнергии способной нарушить тектоническое равновесие планеты в целом. Так появилась идея сопоставить на годовом интервале среднемесячные вариации ОАР в

приземной атмосфере с общим количеством землетрясений разной магнитуды на планете за те же промежутки времени.

Несколько слов об оценке энергии землетрясения. «Идеальная» энергетическая шкала магнитуды землетрясений описывается уравнением

$$M = \frac{2}{3}(\lg E - 4.8) \quad (4)$$

Сейсмическая энергия землетрясения из (4) равна

$$E = 10^{(1.5M + 4.8)} \quad (5)$$

где: E – энергия землетрясения, в джоулях; M – сила землетрясения, магнитуд.

Сейсмическая энергия землетрясения в килотоннах вычисляется по формуле: **1 килотонна $\approx 4.184 \cdot 10^{12}$ Дж.**

График зависимости высвобождаемой при землетрясении энергии (в джоулях и килотоннах) от силы землетрясения в магнитудах показан на рис. 2.

Сейсмическая энергия, выделяемая при ядерном взрыве мощностью 1 мегатонна, эквивалентна землетрясению с магнитудой 7.2 (рис. 2). Считается, что землетрясения на Земле не могут иметь магнитуду выше 9, поскольку горные породы не могут накопить больше энергии без разрушения. Сейсмические события с большей энергией могут быть вызваны воздействием извне. Ударом метеорита, например. При землетрясениях с $M \geq 7.2$ возникают интенсивные поверхностные волны и собственные колебания Земли, которые могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Эти колебания способны вызвать срыв тектонических напряжений и нарушение связности массива в местах, где сила напряжения между контактирующими плитами находится на пределе длительной прочности пород. Как следствие срыва, – выбросы радона из глубинных слоев, деформации нефтегазовых резервуаров, раскупорка и высачивание нефти и газа из осадочного чехла, вторичные землетрясения.

Рис. 2. График зависимости высвобождаемой при землетрясении энергии (в джоулях и килотоннах) от силы землетрясения в магнитудах

Далее (рис. 3) представлены результаты статистической обработки данных о суммарном количестве землетрясений с магнитудами $M \geq 1.5$, $M \geq 2$, $M \geq 3$, $M \geq 3.5$, $M \geq 4$, $M \geq 5$, $M \geq 6$ произошедших на земном шаре в течение каждого месяца 2016 года. На отдельном графике (рис. 3) показаны вариации среднемесячных значений ОАР. На протяжении года ОАР

фиксировалась автоматически и ежечасно. Среднемесячные значения определялись из 720-744 замеров. Выборка землетрясений по заданным параметрам осуществлена по базе данных ЕССЦ [4].

Рис. 3. Графики количества землетрясений разной магнитуды, произошедших на земном шаре в течение каждого месяца 2016 года, а также среднемесячные значения ОАР за тот же период

Интересным представляется тот факт, что характер графика вариаций среднемесячных значений ОАР повторяет характер графика количества землетрясений магнитудой $M \geq 3$.

Это наталкивает на мысль о том, что низкочастотный тренд концентрации радона в приземном слое атмосферы отражает низкочастотный тренд тектонических структур планеты. А суммарная энергия землетрясений на земном шаре, имеющих магнитуду $M \geq 3$, является минимальным порогом выбрасываемой сейсмической энергии, способной нарушить тектоническое равновесие.

Выводы

На основании проведенного анализа мы сделали заключение, что оперативным индикатором сейсмической активности является концентрация радона в приземном воздухе. А ста-

статистические данные ОАР в приземной атмосфере и количество происходящих на земном шаре землетрясений с магнитудой $M \geq 3$ можно рассматривать как индикаторы общей сейсмической нестабильности планеты.

Что это даст в конечном итоге? Анализ динамики статистических данных названных параметров на многолетнем интервале позволит оценить и построить модели развития нестабильности (стабильности) планеты на перспективу. Также можно сопоставить результаты многолетних наблюдений с динамикой перемещения магнитных полюсов Земли и другими происходящими аномалиями. Но это уже материалы для другой работы.

Исследования проводятся по теме № FMWE-2021-0013 «Морские природные системы Черного и Азовского морей»: эволюция и современная динамика гидрофизических, гидрохимических, биологических, береговых и литодинамических процессов».

Литература:

1. Бабешко В.А., Шестопалов В.Л., Юбко В.М., Глазырин Е.А. Характер движений поверхности земной коры по данным GPS-измерений в районе Азово-Черноморского побережья Российской Федерации // Наука Юга России. 2016. Т. 12, № 4. С. 33–40.
2. Подымов И.С., Подымова Т.М., Есин Н.В. Комплексные исследования геодинамической активности локальных территорий Азово-Черноморского побережья Краснодарского края и версии прогноза экстремальных ситуаций // Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон моря, 2020, № 1. С. 47-59. doi: 10.22449/2413-5577-2020-1-47-59.
3. Подымов И. С., Подымова Т. М. Некоторые результаты долговременного мониторинга объемной активности радона в приземной атмосфере северо-восточного сектора Черного моря // Современные исследования в сфере естественных, технических и физико-математических наук. Киров : АНО ДПО МЦИТО, 2018. С. 243–256.
4. LASTQUAKE the official EMSC earthquakes app. URL: <https://www.emsc-csem.org/Earthquake/> (дата обращения 24.06.2021).
5. IRIS Incorporated Research Institutions for Seismology. URL: https://www.iris.edu/hq/inclass/poster/exploring_the_earth_using_seismology (дата обращения 24.06.2021).

Об авторах:

Подымов Игорь Семенович, ведущий научный сотрудник, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН (117218, Россия, Москва, Нахимовский проспект, 36), кандидат технических наук, **ORCID ID: 0000-0003-3138-0811**, **Researcher ID: Q-9212-2016**, **Scopus Author ID: 6505948782**, *ipodymov@inbox.ru*

Подымова Татьяна Михайловна, научный сотрудник, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН (117218, Россия, Москва, Нахимовский проспект, 36), **ORCID ID: 0000-0003-2185-9984**, **Researcher ID: AAG-7984-2020**, **Scopus Author ID: 54783340700**, *tpodymova@inbox.ru*

Есин Николай Васильевич, главный научный сотрудник, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН (117218, Россия, Москва, Нахимовский проспект, 36), доктор географических наук, **ORCID ID: 0000-0001-6434-5938**, **Researcher ID: F-8360-2017**, **Scopus Author ID: 57201578327**, *ovos_oos@mail.ru*